

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№5

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026 MAY

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, may.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afarovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

STERJEN KO'NDALANG KESIM YUZASI ELLIPS SHAKLIDAGI TRANSFORMATORNING QISQA TUTASHUV PAYTIDAGI MEKANIK ZO'RIQISHGA CHIDAMLILIGI	10
Bekishev Allabergen Yergashevich, Yakubova Dilfuza Kuanishovna, Saidova Nozima Akkulovna	
ВЛИЯНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ НА РАЗВИТИЕ СФЕРЫ УСЛУГ: ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕГИОНОВ УЗБЕКИСТАНА	19
Мусаева Шоира Азимовна, Муйинжонов Хусейн Алишерович	
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО АДАПТАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ	28
Габбарова Ильмира Володиевна	
BALAND BINOLAR FASADLARINI PARDOZLASH TEXNOLOGIYALARINI EKSPLOATATSION ISHONCHLILIK VA XIZMAT MUDDATINI UZAYTIRISH ASOSIDA OPTIMALLASHTIRISH	34
Amirov Shavkat Rahmatullayevich	
ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОГО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ	41
Усманова Азиза Баходировна	
PEREGONDAGI HARAKATNI BOSHQARISH TIZIMLARINI MIKROPROTSESSORLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRILGAN TUZILMAVIY SXEMASINI ISHLAB CHIQUISH	46
Xujamkulov Eldor G'ayratjon o'g'li	
INVESTITSIYALAR HAJMINI OSHIRISHGA QARATILGAN CHORA-TADBIRLAR VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	55
Alimova Dilafrō'z Tohir qizii	
HUDUDLAR KESIMIDA AHOLI O'SISHINING BANDLIK DARAJASIGA TA'SIRINI EKONOMETRIK BAHOLASH (O'ZBEKISTON MISOLIDA)	61
Xusniddinova Gulnoza Ulug'bek qizi	
QUYOSH FOTOELEKTRIK PANELLARI SAMARADORLIGIGA ATROF-MUHIT OMILLARI VA CHANGLANISHNING TA'SIRI HAMDA ULARNI KAMAYTIRISHGA QARATILGAN INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR	67
Botirov Bozorbek, Iskandarova Charos, Avazov Jonibek, Sultonov Abror	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING HOZIRGI HOLATI TAHLILI ..	75
Rajapov Xayrulla Bekdurdıyevich, Sharipova Lobar Umrbek qizi	
INTERPOLATSION TIKLASH ALGORITMLARINING OCR ANIQLIGIGA TA'SIRINI BAHOLASH	82
Aliyev Nodirbek Hamidullo o'g'li	
IKORXONALARDA KORPORATIV BOSHQARUVNI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI VA INSTITUTSIONAL OMILLARI	90
Muxtorova Shaxlo Farxodovna	
O'ZBEKISTONDA QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARINING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARINI EKONOMETRIK PROGNOZLASH	94
Qo'ziboyev Behzod Hamidovich	
KPI-BASED PERFORMANCE MANAGEMENT AND ITS IMPACT ON EMPLOYEE PRODUCTIVITY	99
Sultanova Kamila Mukhtorali kizi	
SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH	104
Tursunxo'jayev Sardor Jamoliddin o'g'li	
FARG'ONA VILOYATI MAHALLALARIDA TADBIRKORLIK VA HUNARMANDCHILIKNI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOY-IQTISODIY VA INSTITUTSIONAL OMILLARINI BAHOLASH	110
Tuxtasinov Zafarjon Odiljonovich	

MHXS STANDARTLARIGA O‘TISH: KORXONALAR UCHUN AMALIY MUAMMOLAR VA YECHIMLAR	116
Eshniyazova Yulduz Yuldashbayevna	
TURMUSH FAROVONLIGINI BAHOLASHNING KO‘P O‘LCHOVLI USULLARI VA MEZONLARI	120
Turdikulova Moxira Maxmasharifovna	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING MOLIYAVIY-IQTISODIY IMPERATIVLARI	125
Kaxorova Zamira Safaraliyevna	
YENGIL SANOAT KORXONALARIDA RO‘Y BERISHI MUMKIN BO‘LGAN BAXTSIZ HODISALAR VA UNI BARTARAF ETISH CHORA-TADBIRLARI	131
Dehqonov Oyatillo Mansurbek o‘g‘li, Abduraxmanov Abdurashid Ataxanovich	
VTULKA DETALINI ISHLAB CHIQARISHDA SHTAMPLASH TEXNOLOGIK JARAYONINI ISHLAB CHIQISH...	136
Abdullayev Fatxulla, Xasanov Kamoliddin, Yolg‘ashova Madina, Jo‘rayev Muhiddin	
JAHON MOLIYAVIY TIZIMINING TRANSFORMATSIYASI.....	140
Qobilova Nodira Qayumjon qizi, Normurodov X.E.	
KORXONALARDA “TEJAMKOR ISHLAB CHIQARISH” KONSEPSIYASIDAN FOYDALANISHNING XORIJ TAJRIBASI	144
Mamasoliyev G‘ayratbek Maxamadyusupovich	
HUDUDIY BARQARORLIKNI TA‘MINLASHDA MAHSULOT EKSPORTINI DIVERSIFIKATSIYALASH YO‘LLARI.....	149
Mamadjanova Tuyg‘unoy Axmadjanovna	
PAXTA-TO‘QIMACHILIK KLASTERLARIDA ISHLAB CHIQARISHNI DIVERSIFIKATSIYA QILISH ASOSIDA YUQORI QO‘SHILGAN QIYMATLI MAHSULOTLAR ULUSHINI KENGAYTIRISH	154
Yusupova Feruza Yo‘ldoshevna	
AHOLINING MOLIYAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA MIKROLOYIHALARNING O‘RNI	159
Irgashev Anvar Farxodovich	
XALQARO KOMPANIYALARDA INNOVATSION BOSHQARUV TIZIMLARINI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARI.....	166
Raxmankulov Sherzod Shokirovich	
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ДЕГРАДАЦИИ КОМПОНЕНТОВ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ: ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР	171
Дыскин Валерий Григорьевич, Курбанов Юнус Муртаза угли, Жубаназаров Ринат Шапагат Улы	
RIVOJLANGAN DAVLATLARDA CHIQINDILARNI QAYTA ISHLASH TIZIMINING INSTITUTSIONAL ASOSLARI	177
O‘tbosarov Abrorbek Adxamjon o‘g‘li	
DAVLAT ORGANLARI VA TASHKILOTLARI ICHKI AUDITORLARINING PROFESSIONAL AXLOQ QOIDALARINI ISHLAB CHIQISH.....	182
Xamidova Zarifa Urol qizi	
AUDIT JARAYONIDA DALIL OLISH VA UNING MUAMMOLARI.....	189
Ro‘zmetov Mansur	
O‘ZBEKISTONDA IJTIMOYIY TURIZMNI QO‘LLAB-QUVVATLASH MEXANIZMI VA ULARNING SAMARADORLIGI.....	193
Shaydulova Marjona Alisher qizi	
KORXONALARNING MOLIYAVIY HOLATINI IFODALOVCHI KO‘RSATKICHLAR VA ULARNING MOLIYAVIY TAHLILI AHAMIYATI.....	198
Rizoyev Farrux Hikmatilloevich	
NAMANGAN VILOYATIDA KICHIK SANOAT ZONALARIDA IQTISODIY SALOHİYATNI TAKOMILLASHTIRISH VA RIVOJLANTIRISH MASALALARI.....	203
Turaboev Ibroxim Ismoil o‘g‘li	
ISSIQLIK TEXNIKASIDA IKKILAMCHI BUG‘DAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	208
Komilova Nodira Abdirahmon qizi	

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В КОМПАНИЯХ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ	218
Юсупов Зойиржон Ровшан угли, Жумаев Улуғбек Нодирбекович	
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КОМПАНИЙ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ.....	224
Тожалиев Шохрух Талип ўғли	
GAMES ARE A POWERFUL TOOL FOR IMPROVING LANGUAGE LEARNING	229
Kulakhmedova Gulnora Abdurahimovna	
О‘ЗБЕКИСТОНДА TIJORAT BANKLARINING INNOVATSION XIZMATLARI ORQALI KAMBAG‘ALLIKNI KAMAYTIRISH	234
Azlarova Aziza Axrorovna	
AVTOMOBIL SANOATIDA MAHALLIYLASHTIRISH JARAYONLARINI BOSHQARISH VA RISKLARNI KAMAYTIRISH MEKANIZMLARI.....	241
Marufxanov Davron Hasanovich	
О‘ЗБЕКИСТОНДА KICHIK BIZNES VA YOSHLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISHNING YANGI IMKONIYATLARI: 2026-YIL ISLOHOTLARI VA ISTIQBOLLARI.....	249
Isakjanova Saboxat Muhamedovna	
MINTAQA IQTISODIYOTI VA SANOATNING RIVOJLANISHI O‘RTASIDAGI O‘ZARO BOG‘LIQLIKNING NAZARIY YONDASHUVLARI.....	256
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
DINAMIK NARX SHAKLLANTIRISHNI JORIY ETISHDA ASOSIY MUAMMOLAR VA ULARNI HAL ETISH YO‘LLARI.....	261
Anvar Deberdiyev	
RAQAMLI XIZMATLARNING O‘ZBEKISTON TASHQI SAVDO BALANSIDAGI O‘RNI	265
Latipova Shaxnoza Maxmudovna, Normurodova Zuhra Orzimurod qizi	
TURISTIK KORXONALAR INNOVATSION FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISH SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING METODOLOGIK ASOSLARI.....	271
Ruzibayeva Nargiza Hakimovna	

TURISTIK KORXONALAR INNOVATSION FAOLIYATINI MOLIYALASHTIRISH SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING METODOLOGIK ASOSLARI

Ruzibayeva Nargiza Xakimovna

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti

Investitsiya va innovatsiyalar kafedrası dotsenti, PhD.

E-mail: n.ruzibayeva0507@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada turistik korxonalar innovatsion faoliyatini moliyalashtirish samaradorligini baholashning metodologik asoslari tadqiq etilgan. Tadqiqot davomida turizm sohasida innovatsion loyihalarni moliyalashtirishning zamonaviy mexanizmlari, investitsion resurslardan foydalanish samaradorligi hamda moliyalashtirish manbalarining iqtisodiy natijalarga ta'siri tahlil qilindi. Shuningdek, innovatsion faoliyat samaradorligini baholashda qo'llaniladigan xalqaro yondashuvlar, iqtisodiy ko'rsatkichlar va baholash mezonlari o'rganildi. Tadqiqot natijasida turistik korxonalarda innovatsion rivojlanishni moliyaviy qo'llab-quvvatlashni takomillashtirish bo'yicha ilmiy-amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: turistik korxonalar, innovatsion faoliyat, moliyalashtirish samaradorligi, investitsiyalar, turizm iqtisodiyoti, innovatsion loyiha, metodologik yondashuv, moliyaviy mexanizm, investitsion samaradorlik, turizm infratuzilmasi.

Аннотация. В данной статье исследуются методологические основы оценки эффективности финансирования инновационной деятельности туристических предприятий. В ходе исследования проанализированы современные механизмы финансирования инновационных проектов в сфере туризма, эффективность использования инвестиционных ресурсов, а также влияние источников финансирования на экономические результаты. Также изучены международные подходы, экономические показатели и критерии оценки эффективности инновационной деятельности. По результатам исследования разработаны научно-практические предложения по совершенствованию финансовой поддержки инновационного развития туристических предприятий.

Ключевые слова: туристическое предприятие, инновационная деятельность, эффективность финансирования, инвестиции, экономика туризма, инновационный проект, методологический подход, финансовый механизм, инвестиционная эффективность, туристическая инфраструктура.

Abstract. This article examines the methodological foundations for assessing the efficiency of financing innovative activities in tourism enterprises. The study analyzes modern mechanisms for financing innovative projects in the tourism sector, the efficiency of using investment resources, and the impact of financing sources on economic outcomes. It also explores international approaches, economic indicators, and evaluation criteria used to assess the effectiveness of innovative activities. Based on the results, scientific and practical recommendations are developed to improve financial support for innovative development in tourism enterprises.

Keywords: tourism enterprise, innovative activity, financing efficiency, investments, tourism economy, innovative project, methodological approach, financial mechanism, investment efficiency, tourism infrastructure.

KIRISH

Jahon iqtisodiyotida xizmatlar sohasi ulushining ortib borishi turizm industriyasining strategik ahamiyatini yanada kuchaytirmoqda. Xususan, globallashtirish, raqamli transformatsiya va innovatsion texnologiyalarning keng joriy etilishi turistik korxonalar faoliyatida yangi boshqaruv mexanizmlarini shakllantirishni talab etmoqda. Zamonaviy sharoitda turizm sohasi nafaqat iqtisodiy o'sish omili, balki hududlar infratuzilmasini rivojlantirish, yangi ish o'rinlarini yaratish va investitsiyalarni jalb etishning muhim vositasiga aylanmoqda [7]. Shu sababli, turistik korxonalarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirish va uning samaradorligini baholash masalalari iqtisodiy tadqiqotlarning dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Bugungi kunda turizm sohasida innovatsion faoliyatni rivojlantirish uchun moliyaviy resurslardan samarali foydalanish, investitsion loyihalarning iqtisodiy samaradorligini aniqlash hamda innovatsion boshqaruv tizimlarini joriy etish alohida ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, turistik xizmatlar sifatini oshirish, raqamli texnologiyalarni joriy etish, ekologik va "yashil" turizmni rivojlantirish kabi yo'nalishlarda innovatsion investitsiyalarga ehtiyoj ortib bormoqda [8]. Bu esa innovatsion faoliyatni moliyalashtirish samaradorligini baholashning zamonaviy

metodologik asoslarini ishlab chiqishni talab etadi.

O'zbekistonda ham turizmni iqtisodiyotning ustuvor tarmoqlaridan biri sifatida rivojlantirishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-9-son Farmonida turizm xizmatlari hajmini oshirish, xorijiy turistlar oqimini ko'paytirish hamda turizm infratuzilmasini modernizatsiya qilishning ustuvor vazifalari belgilangan [1]. Shuningdek, PF-102-son Farmonida turizm sohasiga innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish va investitsion jozibadorlikni oshirish bo'yicha muhim chora-tadbirlar nazarda tutilgan [2]. Mazkur normativ-huquqiy hujjatlar turistik korxonalar innovatsion faoliyatini moliyalashtirishning institutsional asoslarini mustahkamlashga xizmat qilmoqda.

Turizm sohasida innovatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlash bo'yicha xalqaro tajribalar ham alohida ilmiy-amaliy ahamiyatga ega. Jahon Turizm Tashkiloti (UNWTO) ma'lumotlariga ko'ra, turizm sektorida innovatsion investitsiyalarni kengaytirish xizmatlar sifati, raqamli boshqaruv va ekologik barqarorlikni ta'minlashning asosiy omillaridan biri hisoblanadi [7]. Shu bilan birga, UNCTAD hisobotlarida innovatsion loyihalarni moliyalashtirishda davlat-xususiy sheriklik, venchur kapital va xalqaro investitsiya fondlarining rolini kuchaytirish zarurligi ta'kidlangan [9, 10].

Innovatsion faoliyat samaradorligini baholash masalalari ko'plab xorijiy iqtisodchi olimlar tomonidan tadqiq etilgan. Xususan, OECD tomonidan ishlab chiqilgan "Oslo Manual" innovatsion faoliyatni statistik baholash va monitoring qilishning xalqaro metodologik asoslarini belgilab beradi [11]. Mazkur yondashuv innovatsion jarayonlarning iqtisodiy samaradorligini aniqlashda muhim nazariy manba hisoblanadi.

Mahalliy olimlar tomonidan ham turistik korxonalarda innovatsion faoliyatni rivojlantirish va moliyaviy mexanizmlarni takomillashtirish masalalari o'rganilgan. Jumladan, Yuldasheva D.A. turistik korxonalarda innovatsion mexanizmlardan foydalanish samaradorligini tahlil qilgan bo'lsa [13], Ruzibayeva N. innovatsion faoliyatni moliyaviy tartibga solishning nazariy jihatlarini tadqiq etgan [15]. Ushbu ilmiy ishlarda innovatsion boshqaruv va investitsion faoliyat samaradorligini oshirishning ayrim jihatlari yoritilgan bo'lsa-da, turistik korxonalar innovatsion faoliyatini moliyalashtirish samaradorligini kompleks metodologik baholash masalalari yetarli darajada o'rganilmagan.

Shu munosabat bilan, mazkur maqolaning asosiy maqsadi turistik korxonalar innovatsion faoliyatini moliyalashtirish samaradorligini baholashning metodologik asoslarini takomillashtirish, zamonaviy baholash mezonlari va iqtisodiy ko'rsatkichlar tizimini ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqot davomida innovatsion faoliyatni moliyalashtirish manbalari, investitsion samaradorlik ko'rsatkichlari hamda xalqaro tajribalar tahlil qilinadi va amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Jahon iqtisodiyotida xizmatlar sohasi ulushining ortib borishi turizm industriyasining strategik ahamiyatini yanada kuchaytirmoqda. Xususan, globallashtirish, raqamli transformatsiya va innovatsion texnologiyalarning keng joriy etilishi turistik korxonalar faoliyatida yangi boshqaruv mexanizmlarini shakllantirishni talab etmoqda. Zamonaviy sharoitda turizm sohasi nafaqat iqtisodiy o'sish omili, balki hududlar infratuzilmasini rivojlantirish, yangi ish o'rinlarini yaratish va investitsiyalarni jalb etishning muhim vositasiga aylanmoqda [7]. Shu sababli, turistik korxonalar innovatsion faoliyatini moliyalashtirish va uning samaradorligini baholash masalalari iqtisodiy tadqiqotlarning dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Bugungi kunda turizm sohasida innovatsion faoliyatni rivojlantirish uchun moliyaviy resurslardan samarali foydalanish, investitsion loyihalarning iqtisodiy samaradorligini aniqlash hamda innovatsion boshqaruv tizimlarini joriy etish alohida ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, turistik xizmatlar sifati oshirish, raqamli texnologiyalarni joriy etish, ekologik va "yashil" turizmni rivojlantirish kabi yo'nalishlarda innovatsion investitsiyalarga ehtiyoj ortib bormoqda [8]. Bu esa innovatsion faoliyatni moliyalashtirish samaradorligini baholashning zamonaviy metodologik asoslarini ishlab chiqishni talab etadi.

O'zbekistonda ham turizmni iqtisodiyotning ustuvor tarmoqlaridan biri sifatida rivojlantirishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PF-9-son Farmonida turizm xizmatlari hajmini oshirish, xorijiy turistlar oqimini ko'paytirish hamda turizm infratuzilmasini modernizatsiya qilishning ustuvor vazifalari belgilangan [1]. Shuningdek, PF-102-son Farmonida turizm sohasiga innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish va investitsion jozibadorlikni oshirish bo'yicha muhim chora-tadbirlar nazarda tutilgan [2]. Mazkur normativ-huquqiy hujjatlar turistik korxonalar innovatsion faoliyatini moliyalashtirishning institutsional asoslarini mustahkamlashga xizmat qilmoqda.

Turizm sohasida innovatsion faoliyatni qo'llab-quvvatlash bo'yicha xalqaro tajribalar ham alohida ilmiy-amaliy ahamiyatga ega. Jahon Turizm Tashkiloti (UNWTO) ma'lumotlariga ko'ra, turizm sektorida innovatsion investitsiyalarni kengaytirish xizmatlar sifati, raqamli boshqaruv va ekologik barqarorlikni ta'minlashning asosiy omillaridan biri hisoblanadi [7]. Shu bilan birga, UNCTAD hisobotlarida innovatsion loyihalarni moliyalashtirishda

davlat-xususiy sheriklik, venchur kapital va xalqaro investitsiya fondlarining rolini kuchaytirish zarurligi ta'kidlangan [9; 10].

Innovatsion faoliyat samaradorligini baholash masalalari ko'plab xorijiy iqtisodchi olimlar tomonidan tadqiq etilgan. Xususan, OECD tomonidan ishlab chiqilgan "Oslo Manual" innovatsion faoliyatni statistik baholash va monitoring qilishning xalqaro metodologik asoslarini belgilab beradi [11]. Mazkur yondashuv innovatsion jarayonlarning iqtisodiy samaradorligini aniqlashda muhim nazariy manba hisoblanadi.

Mahalliy olimlar tomonidan ham turistik korxonalarda innovatsion faoliyatni rivojlantirish va moliyaviy mexanizmlarni takomillashtirish masalalari o'rganilgan. Jumladan, Yuldasheva D.A. turistik korxonalarda innovatsion mexanizmlardan foydalanish samaradorligini tahlil qilgan bo'lsa [13], Ruzibayeva N. innovatsion faoliyatni moliyaviy tartibga solishning nazariy jihatlarini tadqiq etgan [15]. Ushbu ilmiy ishlarda innovatsion boshqaruv va investitsion faoliyat samaradorligini oshirishning ayrim jihatlarini yoritilgan bo'lsa-da, turistik korxonalar innovatsion faoliyatini moliyalashtirish samaradorligini kompleks metodologik baholash masalalari yetarli darajada o'rganilmagan.

Shu munosabat bilan, mazkur maqolaning asosiy maqsadi turistik korxonalar innovatsion faoliyatini moliyalashtirish samaradorligini baholashning metodologik asoslarini takomillashtirish, zamonaviy baholash mezonlari va iqtisodiy ko'rsatkichlar tizimini ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqot davomida innovatsion faoliyatni moliyalashtirish manbalari, investitsion samaradorlik ko'rsatkichlari hamda xalqaro tajribalar tahlil qilinadi va amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda turistik korxonalar innovatsion faoliyatini moliyalashtirish samaradorligini baholashning nazariy va amaliy jihatlarini o'rganishda kompleks yondashuvdan foydalanildi. Tadqiqot jarayonida iqtisodiy tahlil, statistik kuzatuv, taqqoslash, guruhlash hamda iqtisodiy-matematik usullar qo'llanildi.

Innovatsion faoliyatni moliyalashtirish samaradorligini aniqlashda investitsiya samaradorligi ko'rsatkichlari, jumladan, rentabellik darajasi, investitsiya qaytimi (ROI), sof joriy qiymat (NPV) hamda ichki daromadlilik normasi (IRR) kabi mezonlardan foydalanildi. Tadqiqotning axborot bazasini O'zbekiston Respublikasi Prezidentining turizm va investitsiyalarni rivojlantirishga oid normativ-huquqiy hujjatlari, Jahon Turizm Tashkiloti (UNWTO), UNCTAD hisobotlari hamda mahalliy va xorijiy olimlarning ilmiy ishlari tashkil etdi.

Tadqiqot davomida turistik korxonalarda innovatsion loyihalarni moliyalashtirishning mavjud holati tahlil qilinib, ularning iqtisodiy samaradorligini oshirishga qaratilgan ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Turizm sohasi iqtisodiyotning yuqori multiplikativ ta'sirga ega bo'lgan tarmoqlaridan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda O'zbekistonda turizm infratuzilmasini rivojlantirish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish hamda turistik xizmatlar sifatini oshirishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Shu bilan birga, turistik korxonalar innovatsion faoliyatini samarali moliyalashtirish masalasi ham dolzarb iqtisodiy muammolardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Jahon Turizm Tashkiloti (UNWTO) ma'lumotlariga ko'ra, innovatsion investitsiyalar turizm korxonalarining raqobatbardoshligini oshirish, xizmatlar sifatini yaxshilash hamda turistlar oqimini ko'paytirishda muhim omil hisoblanadi [7].

Hozirgi sharoitda turistik korxonalar innovatsion faoliyatini moliyalashtirishning asosiy manbalari sifatida davlat investitsiyalari, tijorat banklari kreditlari, xorijiy investitsiyalar, grant mablag'lari va xususiy kapital mablag'lari amal qilmoqda. Biroq ushbu moliyalashtirish manbalaridan foydalanish samaradorligi barcha korxonalarda bir xil emas. Ayniqsa, kichik va o'rta turistik korxonalarda innovatsion loyihalarni moliyalashtirish uchun uzoq muddatli moliyaviy resurslarning yetishmasligi kuzatilmoqda [9].

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, innovatsion texnologiyalarni joriy qilgan turistik korxonalarda xizmatlar hajmi va mijozlar oqimi an'anaviy faoliyat yuritayotgan korxonalariga nisbatan yuqoriroq bo'lgan. Xususan, onlayn bronlash tizimlari, raqamli marketing va elektron to'lov tizimlaridan foydalanayotgan korxonalarda xizmat ko'rsatish samaradorligi sezilarli darajada oshgan [8].

1-jadval

Turistik korxonalarda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish manbalari va ularning samaradorligi

Moliyalashtirish manbasi	Afzalliklari	Kamchiliklari	Samaradorlik darajasi
Davlat investitsiyalari	Barqaror moliyaviy qo'llab-quvvatlash	Byurokratik jarayonlar mavjud	Yuqori
Tijorat bank kreditlari	Mablag' olish imkoniyati keng	Foiz stavkalari yuqori	O'rta
Xorijiy investitsiyalar	Zamonaviy texnologiyalar kirib keladi	Valyuta risklari mavjud	Yuqori
Grant va subsidiyalar	Innovatsion loyihalarni qo'llab-quvvatlaydi	Cheklangan hajmda ajratiladi	O'rta
Xususiy investitsiyalar	Moslashuvchan moliyalashtirish	Risk darajasi yuqori	Yuqori

Jadval ma'lumotlari asosida ko'rish mumkinki, xorijiy va xususiy investitsiyalar innovatsion faoliyat samaradorligini oshirishda nisbatan yuqori natija bermoqda. Bu esa turizm sohasida investitsion jozibadorlikni oshirish va xususiy kapitalni keng jalb qilish zarurligini ko'rsatadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining turizm sohasini rivojlantirishga qaratilgan farmon va qarorlarida ham innovatsion investitsiyalarni rag'batlantirishga alohida e'tibor qaratilgan [1; 2].

Tadqiqot davomida innovatsion faoliyat samaradorligini baholash uchun investitsion samaradorlik ko'rsatkichlari ham tahlil qilindi. Jumladan, innovatsion loyihalarning rentabellik darajasi, investitsiya qaytimi (ROI), sof joriy qiymat (NPV) va ichki daromadlilik normasi (IRR) asosiy baholash mezonlari sifatida foydalanildi [11]. Ushbu ko'rsatkichlar innovatsion faoliyatni moliyalashtirishning iqtisodiy samaradorligini aniqlash imkonini beradi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, raqamli texnologiyalarni joriy qilgan turistik korxonalarda investitsiya qaytimi an'anaviy korxonalariga nisbatan o'rtacha 20–25 foiz yuqori bo'lgan. Bu esa innovatsion faoliyatga yo'naltirilgan investitsiyalarning iqtisodiy samaradorligini tasdiqlaydi. Ayniqsa, elektron marketing va onlayn xizmat ko'rsatish tizimlari turistlar oqimini ko'paytirish hamda xizmatlar tannarxini kamaytirishga xizmat qilmoqda [13].

Mahalliy olimlar tadqiqotlari ham innovatsion faoliyat samaradorligini oshirishda moliyaviy mexanizmlarni takomillashtirish muhimligini ko'rsatadi. Jumladan, Yuldasheva D.A. innovatsion boshqaruv tizimlarini joriy etish turistik korxonalar daromadlilikini oshirishini asoslab bergan [13]. Ruzibayeva N. esa innovatsion faoliyatni moliyalashtirishda investitsion resurslarni diversifikatsiya qilish zarurligini ta'kidlagan [15].

Tadqiqot natijalariga ko'ra, turistik korxonalarda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish samaradorligini oshirish uchun quyidagi yo'nalishlarga alohida e'tibor qaratish maqsadga muvofiq:

- turizm sohasiga xususiy va xorijiy investitsiyalar oqimini kengaytirish;
- innovatsion loyihalarni imtiyozli kreditlash mexanizmlarini rivojlantirish;
- raqamli texnologiyalar va "smart tourism" tizimlarini keng joriy etish;
- davlat-xususiy sheriklik asosida innovatsion turizm infratuzilmasini rivojlantirish;
- turistik korxonalarda investitsion risklarni baholash tizimini takomillashtirish.

Umuman olganda, olib borilgan tahlillar turistik korxonalar innovatsion faoliyatini samarali moliyalashtirish ularning iqtisodiy barqarorligi, xizmatlar sifati va xalqaro raqobatbardoshligini oshirishda muhim omil ekanligini ko'rsatdi. Innovatsion investitsiyalarni kengaytirish orqali turizm sektorining iqtisodiyotdagi ulushini oshirish va xizmatlar eksportini rivojlantirish imkoniyatlari kengayadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olib borilgan tadqiqotlar natijasida turistik korxonalar innovatsion faoliyatini moliyalashtirish samaradorligini baholash bugungi kunda turizm iqtisodiyotining ustuvor ilmiy-amaliy yo'nalishlaridan biri ekanligi aniqlandi. Turizm sohasida innovatsion texnologiyalarni joriy etish, xizmatlar sifati oshirish hamda raqamli boshqaruv tizimlarini keng qo'llash korxonalarining iqtisodiy barqarorligi va raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qilmoqda. Shu bilan birga, innovatsion faoliyatni samarali moliyalashtirish uchun zamonaviy investitsion mexanizmlar va

baholash usullarini takomillashtirish zarurligi tadqiqot davomida asoslab berildi.

Tahlillar shuni ko'rsatdiki, innovatsion faoliyatni moliyalashtirishda xorijiy investitsiyalar, xususiyl kapital va davlat qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining o'rni yuqori hisoblanadi. Ayniqsa, raqamli texnologiyalarni joriy etgan turistik korxonalarda investitsiya qaytimi va xizmatlar samaradorligi an'anaviy korxonalariga nisbatan yuqoriroq bo'lishi kuzatildi. Bu esa innovatsion investitsiyalarning iqtisodiy samaradorligini tasdiqlaydi.

Tadqiqot natijalari asosida quyidagi ilmiy-amaliy takliflar ishlab chiqildi:

Turistik korxonalarda innovatsion loyihalarni moliyalashtirish uchun imtiyozli kreditlash va subsidiyalash mexanizmlarini kengaytirish lozim. Bu innovatsion faoliyatga yo'naltirilayotgan investitsiyalar hajmini oshirishga xizmat qiladi.

Turizm sohasiga xorijiy investitsiyalarni faol jalb qilish maqsadida investitsion muhitni yanada yaxshilash va investorlar uchun soliq imtiyozlari tizimini takomillashtirish zarur.

Turistik korxonalarda "smart tourism", sun'iy intellekt, raqamli marketing va elektron bronlash tizimlarini keng joriy etish innovatsion faoliyat samaradorligini oshirishning muhim omili hisoblanadi.

Innovatsion faoliyat samaradorligini baholashda ROI, NPV, IRR kabi xalqaro investitsion ko'rsatkichlardan kompleks foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Davlat-xususiyl sheriklik asosida turizm infratuzilmasini rivojlantirish innovatsion loyihalarni moliyalashtirishning samarali mexanizmlaridan biri sifatida keng qo'llanilishi lozim.

Turistik korxonalarda investitsion risklarni boshqarish va moliyaviyl monitoring tizimini takomillashtirish innovatsion faoliyat barqarorligini ta'minlaydi.

Ekologik va "yashil turizm" loyihalarini moliyalashtirishni qo'llab-quvvatlash orqali turizm sohasining barqaror rivojlanishini ta'minlash mumkin.

Xulosa qilib aytganda, turistik korxonalar innovatsion faoliyatini samarali moliyalashtirish va uning metodologik baholash tizimini takomillashtirish turizm sektorining iqtisodiy samaradorligini oshirish, xizmatlar eksportini kengaytirish hamda mamlakatning xalqaro turizm bozoridagi raqobatbardoshligini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 12-yanvardagi "Respublikaga xorijiy turistlar oqimini keskin oshirish hamda ichki turizmni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" PF-9-son Farmoni. <https://www.lex.uz/docs/-6759637>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 18-iyuldagi "O'zbekiston Respublikasida turizm infratuzilmasini yaxshilash va xorijiy turistlar oqimini yanada oshirishga qaratilgan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" PF-102-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/-7031233>
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 27-iyuldagi "Turizm yo'nalishidagi islohotlarni yanada jadallashtirish va sohada davlat boshqaruvi tizimini samarali tashkil qilish chora-tadbirlari to'g'risida" PQ-238-son Qarori. <https://lex.uz/docs/-6986765>
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 30-apreldagi "Ichki turizm xizmatlarini diversifikatsiya qilishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" PQ-232-son Qarori. <https://lex.uz/uz/docs/-5991928?ONDATE=23.07.2024>
5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 18-sentabrdagi "Turizmning yangi turlarini joriy qilish va rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" 582-son Qarori. <https://www.lex.uz/uz/docs/-6228935>
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 5-yanvardagi "O'zbekiston Respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" PF-5611-son Farmoni. <https://lex.uz/uz/docs/-4143188>
7. World Tourism Organization. Tourism Doing Business: Investing in Uzbekistan. Madrid: UNWTO, 2023.
8. World Tourism Organization. Global Investments Overview: Tourism and Green Investments. Madrid: UNWTO, 2023.
9. UNCTAD & UN Tourism. Guiding Principles for Sustainable Investment in Tourism. Geneva/Madrid, 2025.
10. UNCTAD. World Investment Report 2023: Investing in Sustainable Energy for All. Geneva: United Nations, 2023.
11. OECD/Eurostat. Oslo Manual 2018: Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation. 4th ed. Paris: OECD Publishing, 2018.
12. Yuldasheva, D. A. Turistik korxonalarda innovatsion faoliyat samaradorligini baholash. CyberLeninka, 2025.
13. Yuldasheva, D. A. Turistik korxonalar faoliyatida innovatsion mexanizmlardan foydalanish samaradorligi. 2025.
14. Umida, N. The Need for Financial Support for Enterprises in the Sector of Tourist Services in Uzbekistan. 2023.
15. Ruzibayeva, N. Turistik korxonalar innovatsion faoliyatini tartibga solishning moliyaviyl mexanizmining nazariyl jihatlar. Pedagogika va psixologiya v sovremennom mire, 5(3), 11–15, 2026.

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100